

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

GANDBOLCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya : Gandbol sport o'yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir. Malakali gandbol o'yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta'kidlab ushbu jarayon texnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo'lib hizmat qilishni ko'rsatib o'tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining hususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalanililadi.

Tayanch so'zlar: Gandbol, jismoniy tayyorgarlik, Tezkorlik, kuch, chidamkorlik, egiluvchanlik, chaqqonlik, mashqlar, mahsus tayyorgarlik.

GENERAL PHYSICAL FITNESS OF HANDBALL PLAYERS.

Yunusaliyev Umarali Azamjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
assistant teacher of the department of theory and methodology of sports games*

Annotation: Success in handball sports game, their physical directly related to its preparation. Noting the incomparable importance of the general and skillful level of physical fitness in the training of qualified handball players, these processes have been shown to serve as the main factor in the formation of *tehnikmahoratn I*. In the process of general and special physical training of an athlete, all means of physical education are used, namely natural factors of physical activity conditioning and wellness (Sun conditioning, air and water environment peculiarities), regimen and other hygienic conditions.

Key words: Handball, physical fitness, agility, strength, endurance, flexibility, agility, exercise, special preparation.

Kirish Gandbol sport o‘yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog‘liqdir. Malakali gandbol o‘yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta’kidlab ushbu jarayon texnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo‘lib hizmat qilishni ko‘rsatib o‘tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya’ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog‘lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining hususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalaniladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik, mahsus jismoniy tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya’ni tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish uchun zarur shart - sharoit sifatida; kuchlilik, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik xar tomonlama rivojlanishini ta’min etadi. Sportchining jismoniy tayyorgarligini qaysi sport bo‘yicha ixtisoslashganligiga bog‘liq. Biroq ihtisosligigaga qarab g‘oyat katta farqlar bo‘lishiga qaramay, hamma sohadagi umumiy jismoniy tayyorgarlikda qator o‘xshash tomonlari saqlanib qoladi .

Mahsus tayyorgarlik – bu mahsus xarakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta xajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan mahsus yo‘nalishga ega, hamda quyidagi vazifalarni hal etadi. 1.Asosan gandbol uchun ko‘proq hos bo‘lgan sifatlarni rivojlantirish. 2.Gandbolchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi fizologik tizimlar guruhini tanlab rivojlantirish. Yordamchi jismoniy tayyorgarlikning ilg‘or 10 vositalari sifatida shunday mashqlar qo‘llaniladiki, ular o‘zining knematik va dinamik tarkibi, hamda asab mushak kuchlanishi hususiyatiga ko‘ra gandbolchining musobaqa faoliyatida bajaradigan asosiy xarakatlariga mosdir. SHunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin. -Texnikaning turli usullarini ishora orqali bajarish. -mahsus trenajyor moslamalarida bajariladigan mashqlar. -Gandbolchilar monikeni bilan mashqlar. Mahsus jismoniy tayyorgarlik; harakatlanish sifatlarini gandbolchilarning musobaqa faoliyati hususiyatlari tomonidan qo‘yiladigan talablarga qa’tiy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun trenirovka jarayonida ko‘rsatilgan jismoniy tayyorgarlik ko‘rishi tanlangan sport turini o‘ziga hos talablariga javob bera oladigan jismoniy sifatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir. Ma’lumki sportning har bir turi sportchining jismoniy sifatlariga mahsus talablar qo‘yadi, hilma hil jismoniy sifatlar o‘ziga hos uyg‘unlashgan bo‘lishi va namoyon etilishini talab qiladi.

Gandbolchining kuchi deb, qarshilikini mushaklar kuchi orqali engish qobiliyatiga aytiladi. Mushaklarning maksimal kuchlanishini yuzaga keltirish

bilan (mushaklarning tarang turishi va bo'shashishi) kuch qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish mumkin. Shuning uchun ham kuchni tarbiyalash metodikasi bunday xolatlarni mushaklarni maqsadini bajarishda sharoit yaratishga qaratilgan. Gandbolchi raqib bilan bevosita ro'baro bo'lganda sarflaydigan ko'pchilik harakati tezkor-kuchlilik yoki dinamik holatda bajariladi. Asta sekin bor kuch bilan ushlab turish yoki harakatsiz zo'r berish mushaklarni o'zgartirmay turish yoki izotermik rejmda kuch ko'rsatayapdi deb tushuniladi. Shunday qilib gandbolchining asab mushak sistemasi ham dinamik va ham statik harakatga tayyor bo'lishi kerak. Musobaqalar paytida mushaklarning «Otilib chiqqan kuch», boshqacha qilib aytganda juda qisqa vaqt ichida maksimal kuch ko'rsata olish qobiliyatlari alohida ahamiyat kasb etdi, u gandbolchiga bellashuvda raqibidan ustunlik imkonini beradi.

Chaqqonlikni rivojlantirishda gandbolchini mushak taranligini va bo'shashtirishni boshqarish, boshqacha qilib aytganda ishlayotgan mushaklarni tarang tutish va bo'shashtirish, almashtirish katta ahamiyatga ega. CHaqqonlikni rivojlantirish maqsadida jismoniy tayyorgarlik manbaalaridan foydalanishda yuklamalarning ta'sirida malakali sportchilarning indivuyudal hususiyatlarini hisobga olishni taklif qiladi.

Gandbolchilar to'pni samarali boshqarish va tez sur'atlar bilan o'tadigan vaziyatlarga javob berish uchun qo'l-ko'zni mukammal muvofiqlashtirish va muvozanatga ega bo'lishi kerak. Koordinatsiya mashqlari va muvozanat mashqlari, masalan, to'pni boshqarish mashqlari va muvozanat taxtalari bu ko'nikmalarni yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gandbolchilardan kuch, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish va muvozanatga qaratilgan har tomonlama fitnes dasturi kerak. Mashg'ulotning turli usullari va mashqlarini o'z tartibiga kiritish orqali o'yinchilar o'zlarining jismoniy tayyorgarligi va gandbol maydonidagi faoliyatini optimallashtirishlari mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Toshkent sh., 2017 yil 10 avgust, PQ-3197-son.
2. «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida (yangi tahriri) 2015 yil 4- sentabr. O`RQ-394-son.
3. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-

- tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishi Toshkent sh., 2017 yil 15 avgust, F-5024-son.
4. A kram ov J. A . "G andbol" Voris nashriyoti T., 2007
 5. G oncharova O. V. Yosh sportchilarning jism o n iy qobiliyatlarini rivojlantirish. — T., 2005
 6. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
 7. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
 8. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152-159.
 9. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In *E Conference Zone* (pp. 1-13).
 10. 2.Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 758-763.
 11. 3.Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2023, May). ANATOMO-Physiological characteristics of primary class students. In *E Conference Zone* (pp. 54-67).
 12. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).
 13. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to 'pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
 14. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
 15. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
 16. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
 17. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida ta'lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 673-676.
 18. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o 'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o 'qituvchisi kasbining o 'ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
 19. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.